

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Садиков Шакиржан Саламжанович

(Сотрудник министерство внутренних дел РУз)

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10002529>

ARTICLE INFO

Received: 06th Oktober 2023

Accepted: 13th Oktober 2023

Online: 14th Oktober 2023

KEY WORDS

Ички ишлар органлари, ижтимоий ҳимоя, ижтимоий ёрдам.

ABSTRACT

Ушбу мақола ички ишлар органлари тизимидаги ходимларнинг ижтимоий ҳимояси масалаларига бағишланган. Ходимларнинг ижтимоий ҳимоясини ташкил этишнинг қонуний асослари таҳлил қилинган.

Современный период в развитии нашего государства характеризуется всесторонним реформированием политических, экономических, социальных и правовых основ общественной и государственной жизни. Происходит переоценка и обновление мировоззренческих установок. На первый план обоснованно выдвигаются общечеловеческие ценности, демократия, свобода, равенство, социальная и правовая защищенность личности.

Именно это и определяет цель и смысл деятельности государства, а также ставит задачу формирования социальной государственности в республике Узбекистан. Как отмечается в нормативных актах наша государство, эта страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом - с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики - можно обеспечить реализации принципов свободы и демократии.

Социальная защита личности - это система мер, осуществляемых государством, его органами и должностными лицами при содействии общественных объединений и направленных на создание условий организационно-правового характера в целях обеспечения социальной защищенности и благополучия человека¹. Правовая защита определяется как урегулированная нормами права деятельность государства, его органов и должностных лиц по созданию в рамках правовых отношений условий социальной защищенности личности. Социальная защищенность является результатом социальной защиты и определяется как достижение такого уровня благополучия человека, который дает ему возможность для благоприятного индивидуального развития и выражается в устойчивом благополучии личности,

¹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165.

обеспечивающем реализацию ее творческих возможностей. Правовая защищенность - это уровень и состояние, а также результат защиты личности законом, который характеризуется предоставлением лицу широких прав и наличием эффективного механизма их реализации².

Согласно Конституции республики Узбекистан, государство является правовым, социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Несомненно, что это определяет необходимость создания надежной и эффективно действующей системы социальной и правовой защиты населения, в том числе сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, что отражает одну из базовых функций государства. Проблема социальной и правовой защиты граждан связана с функционированием всей системы факторов (положительных и отрицательных, общесоциальных, региональных и групповых, экономических, социально-политических, идеологических, правовых, организационных и др.), воздействующее на ее обеспечение. Существующая в настоящее время теория гарантий социальной и правовой защиты граждан, а также связанная в целом с правами человека нормотворческая, правоприменительная и иная практика предопределяют повышенное к ним внимание, переосмысление и значительные коррективы.

Обусловлено это, прежде всего обновлением законодательства и потребностью приведения функций государства в соответствие с конституционными и международными стандартами в области прав человека.

В условиях напряженности острого противостояния различных социальных слоев на фоне резкого обнищания одних и обогащения других (что к тому же нередко достигается далеко не праведным путем) государство напрямую заинтересовано в прочной и надежной системе социальной и правовой защищенности личности. С формированием в республике новой системы социальной и правовой защиты граждан в целом тесно связана проблема социальной и правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел - в частности. Специфика их деятельности заключается в том, что, обладая широким кругом полномочий в области обеспечения прав и свобод граждан от преступных и иных посягательств, сотрудники органов внутренних дел нередко сами остаются не защищенными. Кроме того, служба в органах внутренних дел налагает ряд существенных ограничений на правовой статус сотрудников. Особенно важно отметить, что в условиях рыночной экономики сотрудник органов внутренних дел не может заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью по извлечению доходов, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Актуальность дальнейшей разработки проблем социальной и правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел обусловлена отсутствием эффективного механизма защиты этих лиц и членов их семей, несовершенством

² Косенко О.И. Основы социального государства // Учебное пособие. Под ред. Т.Л.Фроловой. –М., 2011. С.83;

законодательной базы в этой части. Проблема социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел определяется новизной переживаемого периода и сложность исследования, носит комплексный и межотраслевой характер, поэтому целостный ее анализ возможен только в рамках общей теории права и государства. Степень разработанности. Тематике социальной и правовой защиты граждан посвятили свои труды многие представители общей теории права и государства.

Однако несмотря на большое число материала, касающегося деятельности органов внутренних дел применительно к социальной и правовой защищенности их сотрудников, вопрос не получил обобщающего концептуального освещения. Многие ученые акцентировали внимание в своих исследованиях на весьма важных, но лишь отдельных сторонах проблемы социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, не рассматривая ее в комплексе.

В связи с этим, целесообразно проведение комплексного анализа проблем социальной и правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел, основанного на обобщении отечественной и зарубежной литературы и практики и выработке на этой основе необходимых рекомендаций. Кроме, того перед исследованиями в этой области можно поставить следующие задачи:

- определение места и роли социальной и правовой защиты граждан в системе функций социального государства;
- изучение законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих указанную область общественных отношений, а также литературы по этой проблематике;
- рассмотрение системы факторов, воздействующих на состояние социальной и правовой защищенности граждан;
- исследование правового положения сотрудников органов внутренних дел в Республики Узбекистан;
- выявление проблем социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел;
- разработку комплекса мер, направленных на обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников и способствующих укреплению законности в деятельности органов внутренних дел и др.

References:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2019 й., 09/19/865/3908-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.02.2022 й., 07/22/126/0125-сон;
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 17-сон;
3. Позднышов А.Н., Арзуманян А.А. Некоторые аспекты исследования и совершенствования правовых и организационных основ социального обеспечения и социальной защиты сотрудников полиции // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – Т. 3. – №. 94. – С. 52-55.;
4. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 27-сон, 617-модда.;

5. Косенко О.И. Основы социального государства // Учебное пособие. Под ред. Т.Л.Фроловой. -М., 2011. С.83.